

Guía N°8

Comunicando los resultados

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Hola a todos y todas!

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Comprender la importancia de comunicar los resultados de una investigación. Poner en práctica la comunicación elaborando un material de difusión para los resultados de las encuestas de ReCiBa.

Los avances en la ciencia ocurren de forma muy rápida. Los expertos científicos pasan los días trabajando en sus laboratorios, probando sus fórmulas y haciendo descubrimientos. Una vez las evidencias son claras, los científicos publican su hallazgo en una revista científica.

ACTIVIDAD 1: Conociendo las publicaciones científicas.

Fíjate en la imagen. Se trata de un fragmento de artículo o publicación científica. Responde las siguientes preguntas entre toda la clase:

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 430 (2014) 15–20

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jembe

Special issue: Charismatic marine mega-fauna

Animal-borne video reveals seasonal activity patterns of green sea turtles and the importance of accounting for capture stress in short-term biologging

Jordan A. Thomson*, Michael R. Heithaus

School of Environment, Arts and Society, Florida International University, 3000 NE 151st St., North Miami, FL 33181, United States

ARTICLE INFO

Available online 31 October 2013

Keywords: Animal-borne video; Biologging; Biotelemetry; Capture stress; Sea turtle; Seasonality

ABSTRACT

Animal-borne biologgers or biotelemetry systems are commonly used to study the movements and behavior of large aquatic taxa. However, the effects of the tag deployment procedure and tag presence on animal behavior remain poorly studied. Using affordable, custom-made animal-borne video recorders, we analyzed the seasonal activity patterns of green turtles (*Chelonia mydas*) on a foraging ground and assessed the effects of deployment stress on turtle behavior by comparing turtle activities in standard deployments (in which recording began immediately upon release, although we discarded the first 30 min of footage) with delayed-start deployments (in which recording began the following day). Turtles were more active during the warm season, spending more time swimming and surfacing, and less time resting than in the cold season. Turtles were also more likely to feed during the warm season, with all but one of the 59 observed feeding events occurring in the warm season. Turtle behavior also varied markedly between standard and delayed-start deployments. Standard deployments were dominated by swimming behavior presumably related to movement away from the capture site or exploring new habitat once a perceived safe distance away. In delayed-start deployments turtles spent less time swimming, more time resting and were more likely to feed (85 of 99 feeding events were recorded in delayed-start deployments) and engage in social interactions. The behaviors that replaced 'excess' swimming in standard deployments were season specific. For example, in the cold season in standard deployments turtles spent a median 80% of their time swimming and 14% resting, while in delayed-start deployments these figures were effectively reversed. In the warm season, 'excess' swimming in standard deployments was replaced by feeding and other active behaviors in delayed-start deployments. These results provide a cautionary tale for the interpretation of short-term video data, demonstrating that, while 'normal' behaviors may be observed shortly after release, activity budgets can still be far from typical. Delayed-start functions or data exclusions guided by experimental research are therefore valuable to short-term biologging or biotelemetry studies. Potential effects on animal behavior from diverse animal-borne instruments, deployed for various purposes and lengths of time, warrant continued experimental attention.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

¿En qué idioma te parece que están escritas las publicaciones científicas?

¿Cuántas personas de las que conoces crees que entenderían de qué trata este artículo científico?

¡Puedes encontrar más publicaciones científicas de los Científicos de la Basura en nuestra página web!

www.cientificosdelabasura.cl

Guía N°8

Comunicando los resultados

Las publicaciones científicas están pensadas para científicos. Son muy importantes, porque están corregidas una y otra vez por expertos en los distintas áreas de investigación. Pero hay otras formas de comunicar ciencia que permiten que cualquier persona pueda entender los resultados de una investigación. Fíjate en los ejemplos de las siguientes imágenes:

Stand informativo

Presentación PowerPoint

Póster

Intervención artística

También se puede comunicar a través de los medios de comunicación como radio, televisión y prensa. Sea cual sea la elección, lo importante es hacer cosas simples, bonitas, originales y entretenidas, siempre pensándolas en que permitan mostrar de la mejor manera posible nuestro trabajo, para que las demás personas puedan aprender a partir de él

ACTIVIDAD 2: Discutan todos(as) en clase

¿Consideran importante dar a conocer los resultados de nuestra investigación a las demás personas? ¿Por qué?

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 3: Opción 1 – Construir un material de comunicación

Póster (un poster es algo parecido a un diario mural)

1. Puedes usar un trozo de cartulina o de cartón de un tamaño aproximado de 1,2 metros de largo por 80 centímetros de ancho.
2. Escribe un título llamativo para ponerle al trabajo.
3. Escriban, con no más de 50 palabras, la **Introducción**. La introducción debería responder más o menos estas preguntas:
 - ¿Qué es una encuesta?
 - ¿Para qué se utilizan?
 - ¿Para qué encuestaron a personas
 - ¿Cuál era el objetivo de la encuesta?
4. Escriban, con no más de 100 palabras la **Metodología utilizada**. En esta parte, se deberían responder más o menos la siguiente pregunta: ¿Qué hicieron y cómo se prepararon antes de hacer las encuestas?

Para responderla, les damos algún consejo:

- Peguen sobre la cartulina o cartón, la encuesta que utilizaron, así las personas podrán ver todas las preguntas que hicieron.
- Ayudándose con fotos que muestran cómo hicieron para encuestar a las personas.
- Recuerden mencionar cómo es el “Manual del buen encuestador”.
- Mencionen a quienes encuestaron, a cuántas personas encuestaron y dónde hicieron las encuestas.
- Mencionen cómo y qué hicieron para hacer los gráficos.

Guía N°8

Comunicando los resultados

5. Muestren los resultados

- Según ustedes, seleccionen los principales resultados de la encuesta.
- Peguen o dibujen las figuras o gráficos que permitan mostrar dichos resultados.
- Utilizando no más de 100 palabras, describan los resultados.

6. Discusión

- Describan, en no más de 100 palabras, las principales reflexiones que ustedes hicieron a partir de los resultados y experiencias de hacer la encuesta.
- A modo de orientación podrían comparar sus resultados con los de otros colegios.

Para ello tendrán que revisar dichos resultados en www.reciba.org

- ¿Sus resultados son similares o diferentes al de las otras escuelas?
- ¿Cuál consideran que es el resultado mas importante que encontraron?
- ¿A qué creen que se deba este resultado tan importante?
- ¿Qué recomendaciones les harían a las personas a partir de los resultados de su encuesta?

7. Conclusión

- Utilizando menos de 50 palabras, redacten la conclusión principal obtenida a partir de su experiencia y análisis de la encuesta. Hagan un dibujo que represente su conclusión y péguenlo en el póster.

Sea cual sea la opción que escojan, expliquen de manera entretenida el trabajo que han realizado. Comunicar requiere de mucha creatividad

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 3: Opción 2 – Construir un material de comunicación

Presentación PowerPoint

1. Entren a su computador y abran el programa “PowerPoint”
2. En la primera hoja escribe un título llamativo para ponerle al trabajo y acompaña el título con alguna imagen relacionada.
3. En la segunda hoja describe brevemente, ya sea con palabras o con imágenes:
 - ¿Qué es una encuesta?
 - ¿Para qué se utilizan?
 - ¿Para qué encuestaron a personas?
 - ¿Cuál fue la hipótesis planteada?
4. En la tercera y cuarta diapositiva, describe cómo se llevó a cabo el trabajo. Para esto señala con palabras o imágenes lo siguiente:
 - ¿Qué hicieron y cómo se prepararon antes de hacer las encuestas? Inserten una imagen de la encuesta que utilizaron.
 - Hablen un poco de cómo es esta encuesta (número preguntas, qué tipo de preguntas son, etc.)
 - Utilizando algunas de la fotografías que se han tomado mientras aplicaban las encuestas, describan cómo hicieron para encuestar a las personas.
 - Recuerden mencionar cómo es el “Manual del buen encuestador”.
 - Mencionen a quienes encuestaron, a cuántas personas encuestaron y dónde hicieron las encuestas.
 - Mencionen cómo y qué hicieron para hacer los gráficos.

Comunicando los resultados

5. En la quinta y sexta hoja muestren los principales **Resultados**
 - Presenten los gráficos que han hecho para mostrar los principales resultados de la encuesta.
 - Expliquen en qué consiste cada gráfico y cuál es el resultado que ellos muestran.
6. En la séptima hoja den a conocer sus **Reflexiones**
 - Hablen de las principales reflexiones o análisis que ustedes hicieron a partir de los resultados y experiencias de hacer la encuesta.
7. A modo de orientación para la reflexión, pueden guiarse e ir respondiendo las siguientes preguntas:
 - ¿Comparen sus resultados con los de otros colegios.
Ver información en: www.reciba.org.
 - ¿Sus resultados son similares o diferentes al de las otras escuelas?
 - ¿Cuál consideran que es el resultado mas importante que encontraron?
 - ¿A qué creen que se deba este resultado tan importante?
 - ¿Qué recomendaciones les harían a las personas a partir de los resultados de su encuesta?
8. En la octava hoja inserten un dibujo o fotografía que les permita explicar la conclusión general de su trabajo.

Si no disponen de computador,
no se preocupen, en la
siguiente hoja encontrarán una
segunda alternativa

Guía N°8

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 4: Invitar a conocer nuestro trabajo

Con la ayuda de su profesor o profesora, deberán elegir a quiénes les darán a conocer su trabajo y donde lo harán, pudiendo ser en la misma escuela para niños(as) de otros cursos, en la junta de vecinos o incluso, y si es posible, en la Municipalidad.

Pregunten a las personas a quienes les enseñan su trabajo, qué opinan del trabajo de investigación que han realizado y de los resultados de las encuestas.

ACTIVIDAD 5: El mensaje final

Si tuviesen que entregar un mensaje para sus compañeros de escuela, amigos, familiares o al alcalde municipal, sobre el tema de la basura a partir de la experiencia y resultados obtenidos gracias a las encuestas ¿Qué mensaje les darían?

Guía N°8

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 6: Para finalizar

Conteste las siguientes preguntas de forma individual (lo que tú piensas y no lo que piensan todos(as)). Al finalizar, **entrega esta hoja a tu profesor(a)**.

1. ¿Cree que el trabajo que ha realizado es importante para la ciencia?

Sí____ /No____ porque_____

2. ¿Le ha gustado hacer la encuesta ReCiBa? Marque con una x y

explique por qué: Sí, me ha gustado____ /No, no me ha gustado____

porque _____

3. ¿Para qué sirve una encuesta? (Marque una opción)

- a) Para aprender
- b) Para saber qué piensan las personas sobre un tema
- c) Es una herramienta de investigación social
- d) Para investigar cuánta basura hay en la playa
- e) b y c son correctas

4. ¿Se siente preparado para hacer de nuevo una encuesta en su

comunidad? ¿Cuál sería su objetivo de investigación?

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Han realizado un trabajo fantástico!

Esperamos que estas actividades les hayan gustado. Pronto nos veremos, pues una nueva fase de este gran proyecto ya se viene. Esta vez no nos dedicaremos a las personas, sino que pondremos toda nuestra atención a lo que pasa entre las basuras marinas y los animales de sus playas.

¡Hasta pronto compañeros(as)!

